

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

USO DE JOGOS NO ENSINO INTERDISCIPLINAR DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA: UMA EXPERIÊNCIA DOCENTE EM SALA DE AULA

Amanda Couto Moreira – UNESP/ Campus Franca (amanda.couto@unesp.br)
E-mail para contato: amanda.couto@unesp.br
Agência Financiadora: PET/MEC

Eixo Temático: GT20. História: Políticas e Prática de Ensino
DOI: 10.5281/zenodo.11215422

RESUMO

A partir de uma observação em sala de aula, a dificuldade dos estudantes do 8º ano de uma escola estadual da cidade de Franca, São Paulo, com certos aspectos do conteúdo de povos pré-colombianos ficou evidente, como localização espacial e temporal de cada civilização, assim, objetivou-se criar um jogo da memória com informações sobre o conteúdo, de forma que através da gamificação e do trabalho interdisciplinar de história e geografia os alunos superassem suas dúvidas. A partir da aplicação do jogo, foi possível perceber a melhora da compreensão das informações e da participação massiva dos estudantes, além de do novo interesse despertado por muitos que se mantinham passivos durante as aulas expositivas.

Palavras-chave: Jogo da memória. Gamificação. Interdisciplinaridade.

1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste resumo é apresentar uma experiência do uso de jogos lúdicos, no caso um jogo da memória, no ensino interdisciplinar de história e geografia, através do projeto realizado pelo grupo PET-MEC (Programa de Educação Tutorial) do curso de História da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - UNESP campus Franca/SP, com a professora Josiane, de geografia, da Escola Estadual Professor Dante Guedine Filho, com três turmas de 8º ano.

O uso da interdisciplinaridade é muito importante para o aprendizado nas ciências humanas, em que os conhecimentos históricos e geográficos são intrínsecos para a compreensão dos mais diversos conteúdos (Moraes, 2014), “seria preciso pensar concomitantemente nas relações entre tempo e espaço, bem como as várias interações entre as sociedades humanas e o ambiente físico a sua volta” (Barros, 2017, p.) , o trabalho conjunto de duas visões possibilita uma melhor assimilação do conteúdo por parte dos estudantes, pois quebra com a compartimentação presente na estrutura escolar.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Conjuntamente com o trabalho interdisciplinar, utilizar jogos como forma de aprofundar os conhecimentos adquiridos em outras aulas é de grande auxílio no processo de ensino-aprendizagem (Florentino, 2017), tendo em vista o rompimento com as aulas tradicionais e a potencialização das habilidades dos estudantes. A gamificação “tem como base a ação de se pensar em um jogo [...] em um contexto fora de jogo” (Da Silva, 2014), e é um grande diferencial e muito bem recepcionada pelos alunos, além de demonstrar a eficácia para o aprendizado.

2. METODOLOGIA

O processo de criação do jogo da memória partiu de uma observação da dificuldade dos alunos de diferenciarem os três principais povos pré-colombianos, que faz parte do estudo, em geografia, sobre os aspectos do continente americano. Eles apresentavam confusão em relação aos costumes e cultura, bem como localizar cada povo geograficamente. Portanto, como forma de sanar essas dificuldades foi criado o jogo da memória.

O jogo consiste em nove cartas de cada civilização, Maias, Astecas e Incas, com uma carta indicando onde se localizavam e as outras apresentavam as características culturais, como religião, agricultura, trajes, arte e língua. Os alunos foram divididos em três grupos com o objetivo de que cada um identificasse as cartas de uma civilização, ou seja, com as cartas viradas para baixo eles deveriam assimilar quais cartas pertencem a qual povo, mas somente do respectivo povo escolhido no início.

3. RESULTADOS

Foi observado um certo receio inicial por parte dos estudantes, que estavam cansados e não queriam participar da atividade, porém, após alguns minutos jogando eles se animaram e demonstraram mais interesse. Incluindo alunos que apresentam uma menor participação em sala de aula.

Inicialmente a professora Josiane e os alunos do Grupo PET-História auxiliaram os grupos em identificar as informações das cartas, pois várias dúvidas surgiram durante as rodadas. Contudo, ao longo do período eles demonstram aprender qual carta conectava-se a qual povo e iniciaram uma grande disputa,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

demonstrando mais facilidade com as informações, além de corrigirem-se entre si quando havia alguma confusão em relação à alguma carta.

Ao fim do bimestre também foi aplicada uma avaliação escrita, que continha questões sobre as civilizações pré-colombianas, e foi observado que os alunos demonstraram mais facilidades e maior taxa de acertos nesse conteúdo, do que em outros que não houve a gamificação.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após análise e observação é perceptível que a ludicidade aplicada influencia positivamente no aprendizado dos estudantes, de forma que ao mudar o ambiente e o foco monótono em fazer repetidos exercícios como forma de fixação, os alunos se esforçam e empenham-se muito mais, pois a linguagem se adapta a eles, é uma forma de diferentes gerações se comunicarem em sala de aula, através de jogos que cativam a todos.

5. REFERÊNCIAS

BARROS, José D. Assunção. História, espaço e tempo: interações necessárias. **Varia história**, v. 22, p. 460-475, 2006.

CHATEAU, J. O jogo e a criança. Trad. Guido de Almeida. São Paulo: Summus Editorial, 3ª ed. 1954. 139 p.

DA SILVA, Andreza Regina Lopes et al. **Gamificação na educação**. Pimenta Cultural, 2014.

DOMÍNGUEZ, A. et al. Gamifying learning experiences: Practical implications and outcomes, In: **Computers & Education**, 63(April), pages 380-392, 2017.

FLORENTINO, Raiane. JOGO DA MEMÓRIA SOBRE MAPAS TEMÁTICOS—UMA FORMA DIVERTIDA DE APRENDER GEOGRAFIA. **Revista Brasileira de Cartografia**, n. 69/9, p. 1769-1781, 2017.

GONÇALVES, Leila et al. Gamificação na Educação: um modelo conceitual de apoio ao planejamento em uma proposta pedagógica. In: **Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE)**. 2016. p. 1305.

JACQUIN, G. A educação pelo jogo. Paris: Gleurus, 1960, p. 228

MORAES, Antonio Carlos Robert. Geografia, Interdisciplinaridade e metodologia. **GEOUSP Espaço e Tempo (Online)**, São Paulo, Brasil, v. 18, n. 1, p. 09–39, 2014.

MURCIA, J. A. M. Aprendizagem através dos jogos. Trad. Valério Campos. Porto Alegre: Artmed, 2005. 173 p.